

I МЕМОРИИ

УДК 908:725.94Екатерина II(477.75)

ДВАЖДЫ СНЕСЕННЫЙ И ДВАЖДЫ ВОССТАНОВЛЕННЫЙ: МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ПАМЯТНИКА ИМПЕРАТРИЦЕ ЕКАТЕРИНЕ II В СИМФЕРОПОЛЕ

Филимонов С.Б.

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского

В статье содержится остававшаяся малоизвестной информация о памятнике императрице Екатерине II в Симферополе, воздвигнутом в 1890 году, снесенном большевиками дважды – в 1919 и 1921 гг. и дважды – в 1919 и 2016 гг. – восстановленном.

Ключевые слова: Екатерина II, Крым, Симферополь, памятник, большевики, Таврическая ученая архивная комиссия, А.И. Маркевич.

Манифестом императрицы Екатерины II от 8 (19) апреля 1783 года Крым был присоединен к России. В ознаменование 100-летнего юбилея этого события в 1890 году в столице Крыма Симферополе Екатерине II был воздвигнут памятник. Как сообщала надпись на памятнике, он был сооружен таврическим дворянством «при участии всея России». Памятник символизировал тот факт, что благодаря Екатерине II Крым стал составной и, как покажет история, неотъемлемой частью Русского мира.

Памятник простоял лишь три десятилетия. В 1921 году победившими в Гражданской войне большевиками он был снесен.

В советское время о памятнике вспоминали, пожалуй, лишь краеведы.

Но после того, как в 1991 году Украина стала «независимой», Киев начал предпринимать энергичные попытки украинизировать Крым. Крымчане навсегда запомнили угрозу одного из активистов украинизации полуострова: «*Крым будет либо украинским, либо безлюдным*».

В ответ на это в Крыму усилились пророссийские настроения. Своеобразным символом этих настроений стала идея восстановления памятника Екатерине II в Симферополе.

В 1990-е годы в центре Симферополя появились столы, над которыми развивался российский триколор, а сидевшие за столами волонтеры собирали добровольные пожертвования (жертвователей было много) на восстановление памятника. В 2007 году при деятельном участии тогдашнего симферопольского городского головы Г.А. Бабенко, вопреки энергичным протестам со стороны крымско-татарских и украинских националистов, на месте будущего памятника был установлен закладной камень. А уже после воссоединения Крыма с Россией, 19 августа 2016 года, в светлый праздник Преображения Господня состоялось торжественное открытие восстановленного памятника Екатерине II.

Но, как свидетельствуют оставшиеся до недавнего времени малоизвестными исторические источники, это было второе по счету восстановление памятника. Первый разнос и восстановление памятника произошли в период Гражданской войны. Вот, как это случилось.

Вскоре после революции, уже в 1918 году, памятник был поврежден: сбиты бронзовые вызолоченные буквы надписи на памятнике и герб Таврической губернии, сломан скипетр. Наконец, 1 мая 1919 года, памятник был полностью снесен большевиками.

С установлением в Крыму летом 1919 года власти генерала Деникина заботы о восстановлении памятника взяла на себя старейшая и авторитетнейшая крымская краеведческая организация – Таврическая ученая архивная комиссия (ТУАК). 13 августа 1919 года в симферопольской газете «Таврический голос» была напечатана статья председателя ТУАК Арсения Ивановича Маркевича (1855–1942) «Памятник Екатерине Великой». Эта статья оставалась до недавнего времени неизвестной: она не значится ни в одном из нескольких изданных к настоящему времени списков печатных трудов Маркевича. Между тем, значимость этой статьи трудно переоценить: она не только отражает взгляды выдающегося ученого–крымоведа Маркевича на роль Екатерины II в истории Крыма и значение памятника ей, но и содержит редкую по силе критику политики большевиков по отношению к исторической памяти и историческим памятникам. Этим, думается, и объясняется тот факт, что Маркевич до конца жизни предпочитал не упоминать об этой своей статье. А с учетом того, что крымские антибольшевистские газеты времен Гражданской войны являются в наши дни библиографической редкостью, становится понятным, почему до 2005 года (когда указанная статья была обнаружена автором этих строк и в апреле 2005 года, к 150-летию со дня рождения Маркевича, републикована на страницах ряда крымских изданий) она оставалась неизвестной биографам ученого. Вот текст этой замечательной во многих смыслах статьи.

ПАМЯТНИК ЕКАТЕРИНЕ ВЕЛИКОЙ

С чувством возмущения и негодования отнеслось все благомыслящее и любящее свою родину население Симферополя и всей Тавриды к снятию памятника императрицы Екатерины Великой в нашем городском саду, сооруженного в ознаменование столетия со времени одного из важнейших событий в нашей новой истории – присоединения Тавриды к России. Этот памятник, прекрасный в художественном отношении и в высшей степени удачный в воспроизведении великого момента в нашей истории, со времени своего открытия был любимым и дорогим для здешних граждан, знавших, благодаря чьему гению Таврида из полудикой страны превратилась в один из лучших уголков земли русской, понимавших хорошо, кому они обязаны здесь своим благополучием.

Но помешать снятию памятника, остановить это варварское деяние озверелых, диких людей, руководимых предателями России и изменниками (так Маркевич характеризовал большевиков. – **С.Ф.**), было невозможно. К счастью, памятник был снят осторожно, благополучно, без особенных повреждений, но, выброшенный из сарая, где он временно был положен для хранения, во дворе, подвергается порче со стороны разного рода хулиганов и может подвергнуться неисправимой порче.

Надо во что бы то ни стало как можно скорее восстановить этот памятник – это долг всех граждан г. Симферополя, с городской думой и земством во главе. Таврическая ученая архивная комиссия и губернский предводитель дворянства уже вошли по этому поводу к высшей власти с соответственными представлениями, очередь за голосом общества и массы населения города.

По уверениям специалистов, постановка фигуры императрицы Екатерины и фигуры и бюстов ее сподвижников не представляет никаких тех-

нических затруднений и обойдется очень недорого, примерно 3000 рублей, которые можно в два-три дня собрать путем подписки. Кстати, приближается начало нового учебного года, и хорошо было бы к этому времени исполнить это дело.

В течение ряда лет и особенно в последние годы вытравлялась в русском народе любовь к родине, ее светлому и славному прошлому, теми, кто хотел превратить весь русский народ в «Иванов Непомнящих». (Замечу, что те же чувства испытывали тысячи крымчан в период между декабрем 1991 и мартом 2014 года. – С.Ф.). Покажите, граждане Симферополя, что та гнусная ложь, клевета и грязь, которыми позорилась наша Россия и наша родная история, не повлияли на уменьшение нашей преданности родине и любви к ее прошлому. И русские, и инородцы должны объединиться и не отказаться исполнить свой гражданский долг.

А. Маркевич

P.S. Тридцать шесть лет тому назад я был счастлив внести свою маленькую лепту на сооружение памятника Екатерине Великой в Симферополе, не предполагая, что буду его жителем. Теперь с чувством благоговения к памяти Великой Императрицы вношу на восстановление этого памятника 100 руб., каковую сумму при сем прилагаю.

Призыв А.И. Маркевича был услышан, необходимая сумма собрана, и к 1 декабря 1919 года памятник Екатерине II был восстановлен. 11 декабря 1919 года на заседании ТУАК А.И. Маркевич *«сообщил собранию заимствованные им из дел архива канцелярии Таврического губернского предводителя дворянства сведения о сооружении памятника императрице Екатерине II в Симферополе, из которых видно, что две трети пожертвований на памятник были сделаны разного звания и сословия людьми всей России, путем мелких взносов, и, т[аким] обр[азом], памятник этот является в полном смысле "всенародным" и "всероссийским"»*.

Увы, год с небольшим спустя, в январе 1921 года, большевики вновь снесли памятник Екатерине II. 21 января 1921 года в газете «Красный Крым» появилась глумливая заметка «Сверженный кумир», автор которой, скрывший свое имя за псевдонимом Ч., писал: *«На днях на городском бульваре был снят памятник "матушки-Екатерины" и её верных друзей (у ног бронзовой Екатерины были расположены скульптуры её сподвижников, сыгравших выдающуюся роль в деле присоединения Крыма к России: Г.А. Потемкина, В.М. Долгорукова, А.В. Суворова и Я.И. Булгакова. – С.Ф.). Второй раз покойница – второй раз свергаемая с пьедестала – она теперь уже навсегда перестанет ласкать взор "верноподанных" и золотопогонников»*.

Как видим, автор заметки ошибался. Через 95 лет, в 2016 году, памятник был вновь восстановлен. Надпись на восстановленном памятнике гласит: *«Памятник возрожден в честь воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Навсегда»*.

* * *

Filimonov S. B. *Twice razed and twice rebuilt: little-known history of the monument to Empress Catherine II in Simferopol / Filimonov S. B. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XX(IX). Series B: Modern and Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P.8–10.*

This article contains little-known information about a monument to Empress Catherine II in Simferopol. The monument was erected in 1890, then twice demolished by the Bolsheviks– in 1919 and 1921 and then twice restored – in 1919 and 2016.

Key words: *Catherine II, Crimea, Simferopol, the monument, the Bolsheviks, Taurida Scientific Archives Commission, A.I. Markevich.*